

Propagandawissen und Stellenbesetzungen in der Presseabteilung der Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (1948-1949)

Heiner Stahl

Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, Universität Siegen

Abstract

Dieser Beitrag untersucht die Bedeutung von persönlichen und professionellen Netzwerken, die bei der Besetzung von Referentenstellen in der Presseabteilung der Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes der US-amerikanischen und britischen Besatzungszone zum Tragen kamen. Die Presseabteilung existierte zwischen Juli 1948 und September 1949 und stellt einen direkten Vorläufer des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland dar. Ein katholisches, ein auf das Auswärtige Amt vor 1945 bezogenes sowie ein – an die CDU gebundenes – auf die publizistische Neuausrichtung der Westzonen in Richtung Europa bezogenes Beziehungsgeflecht war dabei mit seinen Personalvorschlägen erfolgreich; ein aristokratisches, ein akademisches sowie ein auf Berufserfahrungen im journalistischen Betrieb – sowohl vor wie auch nach 1933 – beruhendes Geflecht von Beziehungen jedoch nicht. Der Beitrag stellt exemplarisch sechs Lebensläufe von Bewerberinnen und Bewerbern vor und arbeitet daran die Selbstinszenierung beruflicher Erfahrung, die Darstellung von Ausbildungs- und Karrierewegen sowie die Hervorhebung fachspezifischer Kenntnisse bzw. individuellen Wissens bezüglich Propagandapraktiken heraus, mit denen sich diese präsentierten. Dabei wird deutlich, dass diese Lebensläufe im Sinne von Berufsbiografien sowohl durch Brüche wie auch durch Bemühungen um Wiederanschluss an und Selbsteinpassung in sich ändernde politische, soziale und – vor allem – publizistische Bedingungen gekennzeichnet waren.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war in der deutschen Zusammenbruchsgesellschaft (Jarausch 2004, 4) zwischen 1945 und 1949 ein Laboratorium, in welchem unterschiedliche Zugänge und Praktiken der öffentlichen Kommunikation zusammentrafen. Alliierte Militärverwaltungen besaßen die Aufsicht über die Neuordnung der Presse, kontrollierten die Nachrichtenagenturen und kanalisiertem dadurch die Meldungen, welche in den Redaktionen der Tageszeitungen eintrafen. Eine föderale Ordnung von Bundesländern bildete sich in den bereits bestehenden vier Besatzungszonen heraus. Dort nahmen Pressestellen ihre Arbeit auf, produzierten und verbreiteten Informationen. Staatliche Pressearbeit, wie sie durch den politischen Betrieb der Weimarer Republik geprägt war, und das vorhandene, durch die NS-Kommunikationspolitik geförderte „Pro-

pagandawissen“ der professionellen Akteure reicherte sich – so die Annahme – in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre mit den aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten eingeführten Techniken der „*press relations*“ an. Das formte eine postnationalsozialistische Sphäre der offiziellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Regierungsstellen und Verwaltungsbehörden. Der Begriff „Propagandawissen“ zielt darauf ab, dass die unterschiedlichen Formate der nationalsozialistischen Politikreklame für das totalitäre ‚Dritte Reich‘ Tiefenwirkungen auf das professionelle Verständnis von Medienexpertinnen und Medienexperten bezüglich der Information der Öffentlichkeit entfaltete. Um diese Praktiken zu verinnerlichen, brauchte es nicht unbedingt ein NSDAP-Parteibuch. Sie blieben bei Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politikern sowie in den Ver-

waltungen haften und zeigten sich in den Umgangsweisen mit Verlautbarungen an die Presse. Jenseits der Bemühungen alliierter Aufklärungs- und Bildungsprogramme, die Re-Education der Bevölkerung über verschiedene Medienkanäle voranzutreiben, knüpfte die Öffentlichkeitsarbeit (vor-)staatlicher Verwaltungen – wie die des Verwaltungsrates der britischen und US-amerikanischen Besatzungszone – an bereits bestehende, in der Weimarer Republik eingeführte und während des nationalsozialistischen Regimes unter veränderten Bedingungen fortgesetzte Praktiken an. Es galt den Zugang zu Informationen herzustellen, Kontakte mit Korrespondentinnen und Korrespondenten sowie Nachrichtenagenturen zu pflegen und mittels sachkundiger Vorauswahl eine Hierarchie der Wertigkeit von Informationen festzulegen. Dazu benötigten Presseabteilungen Expertinnen und Experten, welche die journalistische Seite und die Informationen bearbeitende Seite des Nachrichtengeschäfts kannten.

Dieser Aufsatz beleuchtet die Funktionen beruflicher und parteilicher Kontakte bei der Auswahl von Personen für die Presseabteilung der Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Frankfurt am Main. Der Fokus liegt auf den Lebensläufen der Bewerberinnen und Bewerber, in denen die Karrierestationen und die dabei erworbenen Wissensbestände mit Blick auf das erwartbare Aufgabenfeld staatlicher Presse- und Informationspolitik in den Vordergrund gestellt werden. Der Beitrag schlägt zudem die Verwendung von Lebensläufen als Grundlage vor, um die Bedeutung von persönlichen Bindungen und Netzwerkbildungen bei der Stellenbesetzung hervorzuheben. Schließlich geht es darum, das professionelle Wissen und die Selbstdarstellung der Kandidaten in die historischen Kontexte der Öffentlichkeits-, Propaganda- und Informationsarbeit einer postnationalsozialistischen Medienlandschaft einzufügen.

Das empirische Material bilden Bewerbungsunterlagen, die Stelleninteressente aus Eigeninitiative im Zeitraum von Juli bis Oktober 1948 an die Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates der Bizone oder ihren Leiter Karl Heinrich Knappstein schickten. Dieser Aufsatz lenkt den Blick auf sechs von insgesamt fünfzehn Schriftwechseln und Lebensläufen. Interessant für eine historische Netzwerkperspektive ist die Funktion beruflicher und parteilicher Kontakte bei der Aus-

wahl von Personen für die Presseabteilung der Direktorialkanzlei. Die hier vorgestellten Überlegungen verknüpfen publizistische Berufswege in der deutschen Zusammenbruchsgesellschaft mit einer Mentalitäts- und Wissensgeschichte der Informationspolitik und öffentlichen Meinungsbildung kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland – inklusive ihrer autoritären und totalitären Vorbedingungen. Dadurch wird der politikgeschichtliche Zugang erweitert, mit welchem das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung bislang untersucht wurde (Buchwald 1991; Morcinek 2004; Brüggemann 2016).

Presse- und Informationsarbeit in der deutschen Zusammenbruchsgesellschaft

Die Presseabteilung der Direktorialkanzlei lag an der Schnittstelle werbender Information der Öffentlichkeit, der Erläuterung politischer Entscheidungen sowie der professionellen Umgangsweise mit den Funktionsbedingungen und -defiziten publizistischer Berichterstattung. Es war eine Herausforderung, dafür geeignete Personen zu finden, die keine Funktionen während der nationalsozialistischen Diktatur ausgefüllt hatten, denen in der NS-Presse keine Karriereschritte gelungen waren, die nicht in Propagandakompanien im Einsatz oder als Schriftleiterinnen und Schriftleiter die staatlichen Verlautbarungen in den täglichen Ausgaben von Tageszeitungen abgedruckt hatten.

So war der Leiter der Presseabteilung der Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Karl Heinrich Knappstein (Munzinger-Archiv) von 1936 bis 1945 Wirtschaftsjournalist bei der *Frankfurter Zeitung*, dem Vorgänger der *Frankfurter Allgemeinen Zeitung*, gewesen. Er hatte also innerhalb der professionellen Beschränkungen und publizistischen Begrenzungen der (selbst-)gleichgeschalteten Presse des nationalsozialistischen Regimes agiert, die Grenzen der zur Veröffentlichung verwendbaren Informationen – zu Themenfeldern, Sachverhalten und Personen – einzuschätzen gelernt. Als Mitbegründer des hessischen CDU-Landesverbandes übernahm Knappstein dann im neu gegründeten Ministerium für politische Befreiung des Bundeslandes Hessen die Entnazifizierung der öffentlichen Verwaltung. Anfang

Juli 1948 wechselte er in die Presseabteilung der Direktorialkanzlei und leitete diese bis Oktober 1949. Er bemühte sich nach Kräften um Unterscheidbarkeit gegenüber bisherigen Formen der Propaganda-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Handeln erfolgte in den Limitierungen der fortbestehenden alliierten Beaufsichtigung und Kontrolle. Die Presseabteilung der Direktorialkanzlei versandte Presseerklärungen und offizielle Verlautbarungen an die akkreditierten Korrespondentinnen und Korrespondenten, koordinierte im Verbund mit den bereits vorhandenen Pressestellen der einzelnen Direktionen (z. B. Wirtschaft, Ernährung, Arbeit etc.) die öffentliche Außendarstellung der politischen Weichenstellungen. Ferner organisierte die Presseabteilung die Informationsgewinnung aus nationalen und internationalen Tageszeitungen, verdichtete Nachrichten und Stimmungslagen für den Direktor und die Leitungsebene des Verwaltungsrates und unterrichtete sämtliche Mitarbeitenden der Zwei-Zonen-Administration über tagesaktuelle politische Entwicklungen. Drei Referentenstellen standen Knappstein zur Verfügung. Die Bewerberinnen und Bewerber hatten von der Einrichtung der Presseabteilung aus Mitteilungen in der Tagespresse erfahren oder erlangten über persönliche Hinweise und Kontakte davon Kenntnis.

Historische Netzwerkanalyse als Erkenntnishorizont

„Formale Netzwerkanalyse erlaubt uns“, so Claire Lemerrier (2012, 21),

„Strukturen zu entdecken, die nicht von allen betroffenen Akteuren erkannt werden, aber deren Form uns über zugrundeliegende soziale Mechanismen unterrichtet.“

Sie kann allerdings nicht „das Vorhandensein von bewussten Strategien in einem Netzwerk“ (Lemerrier 2012, 20) nachweisen. Das leisten nach Ansicht Lemerriers ausschließlich qualitative Untersuchungen. Bei Rekrutierungen für neu geschaffene Positionen in Verwaltungen, also beispielsweise bei der hier vorgestellten Pres-

seabteilung, treten Berührungspunkte zwischen persönlichen und professionellen Kontakten in Erscheinung. Es kann in groben Strichen nachgezeichnet werden, wie Lebensläufe berufliche Stationen als Erfahrungsräume erzeugen, die von den AdressatInnen entweder geteilt und als ‚gültig‘ anerkannt oder als ‚ungültig‘ abgewiesen werden. Dabei werden Bindungen sichtbar, die auf kommunikative Zusammenhänge von Personen und Interessengruppen verweisen. Bindungen stehen sowohl für in Aussicht gestellte Übertragungen – von Wissen, Vertrauen, Eigentum oder von Geschäftskontakten – als auch für tatsächlich vollzogene Interaktionen. „Eine geteilte vergangene Erfahrung (etwa als Mitglieder derselben Großorganisation)“, führt Lemerrier (2012, 27) aus, festigt Vertrauensverhältnisse, erzeugt Nähe und gemeinsame Identifikationen. Dieser Beitrag testet die Verwendbarkeit von Lebensläufen als Erklärgrundlage für eine auf Bindungen und Netzwerkbildungen bezogene Ausleuchtung (vor-)politischer, administrativer und publizistischer Handlungsräume.

Die historische Netzwerkanalyse (Düring & von Keyserlingk 2015; Gamper et al. 2015; Düring et al. 2016) greift die sozialwissenschaftliche Durchmessung historischer Beziehungsgeflechte auf und richtet den Blick auf die relative (In-)Stabilität von Sprech- und Schreibverbindungen zwischen Akteurinnen und Akteuren. Die Methode leistet eine relationale Verdichtung von Kontakten, um anhand der Visualisierung von Netzwerken deren Tragfähigkeit, Beweglichkeit und Wirkungsmacht herauszuarbeiten. Von der empirisch informierten Sozialgeschichte gingen bereits Ende der 1970er Jahre Impulse aus, die die Verflechtungen von Kontakten, Bekanntschaften und Verbindungen (Reinhard 1979; Jarausch 1982) in den Blick nahmen, lange bevor sich historische Netzwerkanalyse zu einem *emerging field* auszuformen begann. Eine Frage drängt sich dabei auf: Benötigt eine historische Analyse von Netzwerken die empirische Sättigung der großen Zahl und langer Zeithorizonte? Der in diesem Beitrag vertretenen Ansicht folgend, entstehen aussagekräftige Ergebnisse bereits auf der Grundlage kleiner Fallzahlen und mittels einer qualitativen Betrachtung von Kreuzungspunkten verschiedener Kommunikationskanäle und -interessen.¹

¹ Dieses Vorgehen ließe sich in einer vom Autor dieses Beitrages gerade begonnenen Studie zur Geschichte des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung mit einer we-

sentlich größeren Anzahl von Beschäftigten und über einen längeren Zeitraums erneut testen.

Die Presseabteilung der Direktorialkanzlei war ein solcher Verbindungsknoten. Dort boten sich Zugänge für die Fortführung und Wiederaufnahme von Karrieren in einer sich neu konstituierenden, publizistischen Außendarstellung politischer Institutionen der Nachkriegsgesellschaft. Die administrativen Begrenzungen, mit denen der Leiter Knappstein in dieser Kommunikationsabteilung umgehen musste, zeigten sich als Mechanismen des Einschlusses und des Ausschlusses. Kontakte und Bekanntschaften waren eine Währung des Sozialen, mit welcher Beschäftigte in Medien, im administrativen, politischen und wirtschaftlichen Kommunikationsbetrieb rechneteten und bezahlten. Durch seine vorherige Tätigkeit im hessischen Ministerium für politische Befreiung vom Nationalsozialismus zwischen 1946 und Sommer 1948 war es Knappstein möglich, die Bezeichnung eines ‚drinnen‘ und eines ‚draußen‘ vorzunehmen. Er entschied, wer in die Ausrichtung dieser Presseabteilung passte und wer daran nicht anschlussfähig war. Knappstein handelte als Türöffner. Er wies ab und ließ ein.

Die strukturellen Aspekte, die die deutsche Medienlandschaft zwischen 1945 und 1949 geprägt haben, sind eingehend aus geschichts- und kommunikationswissenschaftlicher Sicht und ausführlich für die unterschiedlichen Massenmedien beleuchtet worden (u. a. Frei 1986, 2001; Kosyk 1972, 1986, 1999; Longerich 1987; Sösemann & Lange 2011) Die Nachkriegs- und Zusammenbruchsgesellschaft öffnete Zeitfenster der Veränderung und der Neugestaltung. Das betraf einerseits die mögliche, allerdings keinesfalls zwangsläufige Verschiebung der Umgangsweisen mit der Öffentlichkeit und die jeweilige Rolle der veröffentlichten Meinung, verweist andererseits auf die Neuausrichtung professioneller Karrieren und die Wiedereinstiege in mediale Berufsbiografien. In dieser sich transformierenden Medienlandschaft eine Anstellung zu finden, war ein Hindernislauf. ‚Alte‘ Kontakte brachen weg. Diese waren vor 1945 wertvolle und sozioökonomisch wichtige Bindungen. ‚Neue‘ Beziehungen in Redaktionen und Nachrichtenagenturen mussten erst geknüpft und gefestigt werden. Nicht-Beteiligte

gab es nicht, lediglich unterschiedliche Grade der Eingebundenheit in den Presse- und Nachrichtenbetrieb des ‚Dritten Reiches‘. Das Teilen und Verschweigen politischer Belastung und professionelle Selbstanpassung an die nationalsozialistische Propagandamaschinerie erzeugten mehrfache Abhängigkeiten und Verpflichtungen. Die Informationsketten über offene Stellen (Granovetter 1974/1995, 5, 16) verliefen in Kommunikationskanälen, die ein hoher Grad an Abschirmung auszeichnete. Sie waren verschlungen, verdeckt und oftmals undurchsichtig. Die festen und lockeren Bindungen besaßen Vergangenheit, mussten sich in der instabilen Gegenwart der Nachkriegszeit bewähren oder scheitern.

Die Nicht-Staatlichkeit des bizonalen Wirtschaftsgebietes einerseits und die Verflechtungen mit den alliierten Institutionen der Nachrichtenproduktion andererseits bestimmten die Handlungslinien der Presseabteilung des bizonalen Wirtschaftsgebietes. Der Schriftwechsel, den Knappstein mit den an einer Beschäftigung in der Pressestelle Interessierten führte,² verdeutlicht, wie stark sich die Suche nach Anstellungsverhältnissen in der Pressearbeit und die Anschlüsse an professionelle oder parteiliche Netzwerke bei diesen Initiativbewerbungen überschneiden. Die Bewerbungsmaterialien enthielten Anschreiben, Lebensläufe und Empfehlungsschreiben von – ausschließlich männlichen – Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Sie dienten als Referenzen für fachliche Expertise.

Die Quellen: Lebensläufe als Ego-Dokumente

Lebensläufe sind verdichtete Selbsterzählungen. Die Verfasserinnen und Verfasser betonen darin Kenntnisse, Erfahrungen, Vorbildungen, Karrierestationen und Profilierungen. Lebensläufe sind Autofiktionen, Ergebnisse von Selbst-Beschreibungen und Selbst-Zuschreibungen (Dobrovski 1989; Buisine 1992; Zipfel 2009). Das gilt für rückblickende Sinnzuschreibungen im Rahmen des *life writing* in demselben Maße wie für die tabellarischen Nennungen von Ausbildungs-

² Für diesen Beitrag habe ich sechs Personen ausgewählt: Renate von Willich, Sigrid Gogarten, Ruth Müller, Marcel Schulte, Hans Seydel und Alexander Kohn-Brandenburg.

verläufen und beruflichen Stationen. Mithilfe dieser stationären Angaben koppeln Bewerberinnen und Bewerber Arbeitsverhältnisse und Positionen mit der Dauer der Beschäftigung. Darin sind eine sozial-räumliche und eine zeitliche Dimension enthalten. Auf die erwarteten Anforderungen in Unternehmen und Behörden ausgerichtet, erweisen sich Lebensläufe als hochgradig verdichtete Texte, in denen sich verschiedene Erzählungen einschreiben und miteinander verweben. Sie ähneln *living short stories*, richten autobiografische Informationen an Adressatinnen und Adressaten. Die Schreibenden bemühen sich, auf diese Weise ein auf die jeweilige Stelle passendes Wissensprofil zu erzeugen. Zum Kern dieser Textsorte gehören Hervorhebungen, Betonungen, Auslassungen, Umschreibungen und Ausklammerungen. Das Abwesende hallt weiterhin zwischen den Zeilen. Obwohl derartige Quellen durchaus als Rohstoff für eine emphatische Geschichtsschreibung zu verwenden sind (Febvre 1977), haben geschichtswissenschaftliche Netzwerkanalysen bislang Bewerbungsunterlagen und Lebensläufe noch nicht sonderlich in den Blick genommen. Dieser Befund überrascht durchaus, zumal diese Funktionstexte die Selbsterzählung von Individuen und ihre Selbsteinordnung in historische Kontexte freilegen. Es handelt sich um Ego-Dokumente (Alheit 1990, 1994, 1995; Schulze 1996), die Lebensentwürfe, -wege und -verläufe oftmals in linearen Abfolgen von Entscheidungen konstruieren (Schütze 1983; Rosenthal 1990, 1995; Schlüter 2002; Heinze & Hornung 2013).

Volker Depkat (2010, 171) schlägt vor diesem Hintergrund „eine kommunikations- und textpragmatisch informierte Auseinandersetzung mit Autobiografien“ vor und betrachtet diese als „Quellen einer geschichtswissenschaftlichen Kritik“. Martina Wagner-Egelhaaf (2010, 189) interessiert die Frage, wie eine Autobiografie „Geschichte entwirft“ und wie sich Schreibende in diesem in Darstellung gebrachten Leben verorten. Die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Verfahren (Hartewig 1993; Lejeune 1995; Welzer, Moller & Tschuggnall 2002; Lahusen 2010, 2013; Ulbrich, Jancke & Mineke 2013) entkoppelte sich somit vom populären Genre der biografischen Geschichtsschreibung und der Memoirenliteratur.

Die sechs hier vorgestellten Lebensläufe von Medienexpertinnen und Medienexperten bilden den Ausgangspunkt für eine historische, qualitative Betrachtung der Brüchigkeit und Instabili-

tät von Karrierewegen im journalistischen und publizistischen Betrieb der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Als Ego-Dokumente bieten sie Einblicke in die Konstellationen von persönlichen und beruflichen Netzwerken – und zwar deshalb, weil sie Erfahrungen, Verbindungen und berufliche Stationen verdichten, aber gleichsam Auslassungen enthalten. Der Quellenbestand dieser Untersuchung speist sich also aus Texten, die absichtsvoll, zielgerichtet und mit einer bestimmten Vorstellung von Tätigkeiten und Erwartungen versehen waren.

Die Personen, die sich bewarben, hatten von der Einrichtung der Presseabteilung durch eine Zeitungsmeldung erfahren, einen Bericht darüber im Hörfunk vernommen, saßen als Angestellte am Redaktionstisch einer amerikanischen Nachrichtenagentur (Gehrmann 2.7.1948) oder baten mittels des Anschreibens um Vermittlung in andere Bereiche innerhalb der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Offizielle Stellenausschreibungen gab es für diese spezialisierten Tätigkeiten im Innenbereich des politischen Geschäfts nicht. Eine Formalisierung musste hier erst noch Eingang finden. Deshalb war der Informationsfluss darüber, wie das Wissen über die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten sich verbreitete, sozusagen selbst eine Spur bestehender informeller Netzwerke. Solche Relationen und Kontaktverhältnisse waren bereits Gegenstände historischer Untersuchungen (u. a. De Vooght 2006, 2012; McLean 2007; Danzer 2012; Winkel 2013; Rollinger 2014; Julien 2013; Julien & Pauly 2016; Bellingradt 2014, 2017).

Pressefrauen

Jenseits der Ausfüllung von Schreibtätigkeiten im Büroalltag war es für Bewerberinnen geradezu unmöglich, in der Presseabteilung der Direktorialkanzlei berücksichtigt zu werden. Dennoch versuchten Frauen sich mit ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und professionellen Erfahrungen für solche Aufgaben ins Gespräch zu bringen, wie die folgenden drei Beispiele zeigen.

Renate von Willich

Knappstein bedauerte in seinem Ablehnungsschreiben Anfang August 1948, dass er vom Angebot Renate von Willichs auf Mitarbeit in der Presseabteilung „keinen Gebrauch machen“ könne, und verwies auf den „kleinen Stellen-

plan“, welchen er „zur Verfügung habe“ (Knappstein an Willich 6.8.1948). Der Leiter der Presseabteilung machte deutlich, dass die für von Willich in Frage kommenden Stellen bereits besetzt seien. Die Bewerberin hatte sich Mitte Juli direkt an Dr. Hermann Pünder gewandt, den Generaldirektor des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Sie hatte sehr zügig von dieser Beschäftigungsmöglichkeit Kenntnis erhalten, obwohl diese Stelle nicht in der Presse annonciert worden war. Von Willich berief sich auf einen Schriftwechsel, den sie mit dem Referenten für Wirtschaft, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Direktorialkanzlei, Ministerialrat Johannes von Elmenau, und mit Ministerialrat Oskar von John geführt hatte. Von John war zu diesem Zeitpunkt der persönliche Referent von Hans Schlange-Schönigen (Trittel 1987), Direktor der bizonalen Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Von Willich betonte in ihrem Bewerbungsschreiben, dass von John ihr gegenüber bemerkt habe, dass in Knappsteins Abteilung eine „Dame mit journalistischen Fähigkeiten gesucht wird“ (Willich an Pünder 14.7.1948). Journalistische Arbeit läge von Willich sehr, zusätzlich besäße sie „auch einige Erfahrung in verwaltender Bürotätigkeit“. Von Willich, eine verwitwete Baronin von Malsen-Ponickau, glaubte „den Anforderungen entsprechen zu können.“ Um das Interesse der Adligen zu untermauern, wandte sich von John einige Tage darauf an von Elmenau und bat diesen, sich „gelegentlich nach der Angelegenheit zu erkundigen“ (John an Elmenau 19.7.1948). In ihrem Lebenslauf erwähnte von Willich die Entscheidung der Spruchkammer in Bezug auf ihre Entnazifizierung an sehr prominenter Stelle im Anschreiben: Kategorie IV, Mitläufer (von Willich 14.7.1948). Sie war seit 1930 Mitarbeiterin des Feuilletons der Zeitung *Der Tag* gewesen, welcher zum deutschnational ausgerichteten Verlagshaus Scherl gehörte. Sie schrieb für die *Berliner Börsenzeitung*, die *Potsdamer Tageszeitung*, die *Münchener Neuesten Nachrichten*, den *Hannoverschen Kurier*, den *Münsterischen Anzeiger* sowie die Frauenbeilage des *Völkischen Beobachters* (bis 1936). Diese zeitliche Einschränkung war der verwitweten Baronin wichtig. Sie war 1933 in die NSDAP eingetreten, war Mitglied der Reichsschrifttumskammer gewesen und hatte unter ihrem Geburtsnamen von Willich Lyrik veröffentlicht. 1936 war sie aus der NSDAP ausgetreten. Den Grund gab sie allerdings nicht an.

Sigrid Gogarten

Die Geisteswissenschaftlerin Sigrid Gogarten schickte im September 1948 gemeinsam mit einer Kommilitonin eine Bewerbung an Knappstein. Sie fragten in ihrem Anschreiben an, „ob die Möglichkeit besteht, dass wir in Ihrem Amtsbereich eine Tätigkeit bekommen“ (Gogarten 26.9.1948). Die promovierte Russland-Expertin (Gogarten 1948) betonte in ihrem Brief, dass sie problemlos „in- und ausländische Presse- und Rundfunkmeldungen übersetzen, bzw. auswerten“ könne. Sie hoffte darauf, dass Knappstein „aufgrund Ihrer Erfahrungen auch andere Verwendungsmöglichkeiten erkennen“ und die junge Akademikerin bei anderen Verwaltungen „in Vorschlag bringen“ könnte. Schließlich war Gogarten zusätzlich eine diplomierte Dolmetscherin. Sie hatte ihr Examen 1944 an der Auslandswissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin abgelegt. Von dort rekrutierte das nationalsozialistische Regime seinen kultur- und außenpolitischen Führungsnachwuchs. Die Bewerberin hatte die Oberschule für Mädchen in Berlin-Halensee besucht und erlangte 1940 die Hochschulreife. Während des Studiums spezialisierte sie sich auf Kultur, Geschichte, Literatur und Landeskunde Russlands. Zwischen August und Dezember 1942 hielt sie sich mehrere Monate in der Ukraine und auf der Krim auf. Dabei handelte es sich, nach ihren Worten, um einen Forschungsaufenthalt im Auftrag der Hochschule (Gogarten 26.9.1948). Ob das auch tatsächlich stimmte, muss offenbleiben. Denn die Russlandkennerin konnte sicherlich auch den Wert von Kulturgütern einschätzen oder beim Abhören des Funkverkehrs Befehle an sowjetische Einheiten an den Frontverläufen übersetzen. Nach Kriegsende arbeitete die Akademikerin auf der Insel Sylt bis Oktober 1946 als Dolmetscherin und Sekretärin für eine Dienststelle der britischen Royal Navy. Dann setzte sie ihr Studium an der Universität Göttingen fort und promovierte bereits Ende Juli 1948 in den Fächern Slawistik, Anglistik und Osteuropäische Geschichte. Gogarten beherrschte fünf Fremdsprachen (Englisch, Russisch, Französisch, Polnisch, Serbo-Kroatisch). Knappstein dankte in seiner Absage

„freundlichst für Ihre Bereitschaft, in der Presseabteilung des Verwaltungsrates tätig zu sein. Leider sehe ich trotz Ihrer offenbar hohen Qualifikation, keine Möglichkeit.“

Das läge an den Einsparungen, die die Länderparlamente für den Verwaltungsrat des Wirtschaftsgebietes vorsahen. Der Leiter der Presseabteilung bedauerte es „außerordentlich, diese Absage schreiben zu müssen, denn ich hätte Ihnen gerne eine Chance gegeben“ (Knappstein 4.10.1948). Er deutete ein grundsätzliches Interesse an, hielt Gogarten aufgrund ihrer Kompetenzen als Übersetzerin für eine durchaus geeignete Bewerberin. Dennoch lehnte er sie ab.

Ruth Müller

Ruth Müller arbeitete in der Presseabteilung ohne dass sie anscheinend einen formalen Bewerbungsprozess durchlief. Sie hatte, so ihre nachträgliche, im Oktober 1949 von Knappstein formulierte Stellenbeschreibung, eine „durchaus selbstständige Funktion innerhalb des Informationsreferates der Presseabteilung“ (Knappstein an Rosenthal-Pelldram 7.10.1949) inne. Müller prüfte alle Vorlagen, die der Verwaltungsrat beschloss, auf „ihre publizistische Bedeutung“. Das umfasste sowohl Gesetzentwürfe als auch Druckschriften der einzelnen Verwaltungen und schloss internationales und statistisches Material ein. Sie wertete aus, bereitete die Texte zu Pressebulletins auf, damit die Informationen in „für die Presse geeigneter Form herausgegeben“ werden konnten. Sie formulierte Pressemitteilungen, die als „Informationen des Verwaltungsrates“ der Presse übergeben“ wurden. Müller, Jahrgang 1910, hatte zum Wintersemester 1929/30 begonnen, zunächst in Freiburg, dann in Berlin sechs Semester Rechts- und Staatswissenschaften zu studieren. Sie durfte allerdings 1933 aufgrund ihrer jüdischen Abstammung an der dortigen Universität keinen Abschluss machen. Die Fakultät verweigerte ihr die Zulassung zum Referendarexamen. Anschließend verbrachte sie zunächst zwei Jahre in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, um dann vier Jahre lang als Sachbearbeiterin beim Berliner Wirtschaftsverlag Hoppenstedt & Co tätig zu sein (Müller 19.9.1949). Was Müller während des Zweiten Weltkrieges gemacht hatte, wie sie als Frau mit jüdischen Eltern bzw. Großeltern – seit den auf dem Nürnberger Parteitag 1935 beschlossenen Verordnungen über die rassische Bestimmung von Staatsangehörigkeit – als Nicht-Bürgerin bis zum Mai 1945 überlebt hatte, sparte sie in ihrem Lebenslauf aus. Gleich nach der Befreiung stellte der vormalige Zentrum-Politiker Andreas Hermes, zur Zeit der Weimarer Republik preußischer Landwirtschaftsminister und 1945 kurz-

zeitig Leiter des Berliner Ernährungsamtes, Müller als Sekretärin an. Sie übernahm zudem die Aufgabe einer Chefredakteurin der Zeitschrift *Die Versorgung*, des Publikationsorgans der Zentralverwaltung für Handel und Versorgung in der sowjetisch besetzten Zone. Anfang Juni 1948 erhielt sie aus politischen Gründen ihre Kündigung, zog von Berlin nach Frankfurt am Main und bemühte sich dort um eine Anstellung. Müller wurde Nachrichtenredakteurin in Knappsteins Presseabteilung, allerdings ohne ihren männlichen Kollegen finanziell gleichgestellt zu werden. Ihre akademische Ausbildung sei bei ihrer Einordnung in die Gehaltsstufe nicht bekannt gewesen, rechtfertigte sich Knappstein. Müllers Lebenslauf kam im Oktober 1949 zu den Akten, zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Presseabteilung der Direktorialkanzlei auflöste und die Beschäftigten in andere Verwaltungen der sich gerade konstituierenden Bundesverwaltung übernommen wurden. Ruth Müller wechselte in die Abteilung Inland des neu gegründeten Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und setzte dort ihre Karriere als Expertin für ostdeutsche Presse und kommunistische Propagandaschriften fort (Müller 20.11.1954).

Pressemänner

Vier unterschiedliche Interessenkonstellationen lassen sich benennen, die in die von Karl Heinrich Knappstein geleitete Presseabteilung sowie die konkrete Besetzungspolitik hineinwirkten und sich durchsetzten. So war es ein männliches, katholisches, ein auf das Auswärtige Amt vor 1945 bezogenes sowie ein – an die CDU gebundenes – und auf die publizistische Neuausrichtung der Westzonen in Richtung Europa bezogenes Beziehungsgeflecht, das personell erfolgreich war.

Marcel Schulte

Marcel Schulte war der stellvertretende Leiter der Presseabteilung der Direktorialkanzlei. Er vertrat Knappstein bei Sitzungen und organisierte den ständigen „Verkehr mit den in Frankfurt am Main akkreditierten Pressevertretern und Korrespondenten“, beantwortete die „von Ihnen gestellten Fragen“ und erteilte Auskünfte an die „drei Mal in der Woche tagende Pressekonferenz“ (Knappstein 10.9.1948). Schulte war Diplom-Volkswirt und von 1930 bis 1936

Wirtschaftsjournalist bei der katholischen Tageszeitung *Aachener Volksfreund* gewesen. Weil sich der Journalist in Artikeln für katholische Priester stark gemacht hatte, die in ihren Gemeinden von den dortigen NSDAP-Orts- und Kreisleitungen unter Druck gesetzt worden waren, drängten die Partei-Propagandisten des Gaues Köln-Aachen bei der Tageszeitung und der bischöflichen Leitung der Diözese erfolgreich auf dessen Entlassung. Im Anschluss arbeitete er bis 1940 als Kaufmann, um schließlich bis 1945 als Referent beim Reichskommissar für Preisbildung tätig zu sein. Schulte engagierte sich in der Nachkriegszeit in der Katholischen Aktion des Bistums Limburg (o.V. 1965) und war Mitbegründer der hessischen CDU. Von dort und aus der publizistischen Arbeit für die *Frankfurter Neue Presse* kannte ihn Knapstein.

Hans Seydel

Der zweite Referent, Dr. Hans Seydel, studierte von 1924 bis 1931 in Tübingen, München, Berlin und Breslau unter anderem Rechtswissenschaft, Landwirtschaft, Volkswirtschaft und Sprachen und promovierte im Mai 1933. Er gab in seinem für die Personalabteilung der Direktorialkanzlei verfassten Lebenslauf an, dass er sich ab 1931 zu „privat-wissenschaftlichen Studien in Sprachen und Orientalistik“ für längere Zeit in arabischen Ländern aufgehalten habe (Seydel 13.10.1949). Seydel begann im Wintersemester 1936/37 in Berlin orientalische Sprachen zu studieren. Dafür schrieb er sich am bereits erwähnten Auslandswissenschaftlichen Institut der Deutschen Hochschule für Politik ein. Ab 1939 wurde er wegen seiner „Spezialkenntnisse“, so bezeichnete es Seydel in seinem für die Personalabteilung der Direktorialkanzlei verfassten Lebenslauf, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes und war „Vize-Konsul auf verschiedenen Auslandsposten“. Im Nahen Osten, Irak und in Nordafrika war er jeweils mit der Aufgabe betraut, über die Stimmungslagen in der Landespresse dem jeweiligen Botschafter vorzutragen. Er war unter anderem Vizekonsul in Tetuan/Marokko (1942). Er kehrte zunächst in die kulturpolitische Abteilung des Auswärtigen Amtes zurück, war dort für Fragen der Kunst der arabischen Welt zuständig und wechselte nach kurzer Zeit als Mitarbeiter des Nahost- und Nordafrikaexperten Dr. Fritz Grobba in die Orientabteilung des Auswärtigen Amtes. Grobba versuchte, die antikolonialen Bewegungen der arabischen Welt zu fördern und den Afrika-Feldzug der Wehrmacht informationspolitisch zu begleiten

(Norden 1965, 361). Seydel produzierte in diesem Referat Rundfunksendungen für die jeweiligen Zielregionen in den britischen und französischen Mandatsgebieten (Schwanitz 2001, 53-56). Seydel arbeitete von August 1947 als Pressereferent in der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, bevor er im Juli 1948 in die neu eingerichtete Presseabteilung der Direktorialkanzlei wechselte. Im März 1950 wechselte er in die Auslandsabteilung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und ging schließlich 1954 zurück ins Auswärtige Amt. Laut Stellenplan umfasste Seydels Tätigkeit die Bearbeitung und Präsentation von Informationen, die aus der Lektüre der internationalen und nationalen Presse gewonnen wurden. Er hielt täglich einen „Pressevortrag bei Dr. Pünder“, dem Direktor des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, nachdem er und seine Mitarbeiterin alle verfügbaren in- und ausländischen Zeitungen durchgesehen und ausgewertet hatten. Ferner war Seydel für die „Herausgabe eines amtlichen Pressedienstes für den gesamten Verwaltungsrat vorgesehen.“ Das sollte einerseits eine bereits „lange gewünschte technische Erleichterung für die Presse“ bringen und es andererseits ermöglichen, eine von diesen „erwünschte Kontrolle ihrer Korrespondenten“ (Knapstein 21.7.1948) herbeizuführen. Die Zeitungen sollten direkt an den Pressedienst des Verwaltungsrates angeschlossen werden. Damit konnte die journalistische Freiheit der Berichterstattung eingeehrt werden, ohne eine Form presserechtlicher Abhängigkeit zu etablieren. Es handelte sich um einen

„den Zeitungen zum Abdruck kostenlos zur Verfügung gestellten Nachrichten- und Artikeldienst, der von einem ausgebildeten Redakteur gemacht werden muss.“
(Presseabteilung 1948)

Alexander Kohn-Brandenburg

Wegen der bereits „anfallenden schriftlichen Arbeiten, vermehrt durch die in Aussicht genommene Herausgabe des Pressedienstes und eigene Vervielfältigung dieses Dienstes“ (Knapstein 21.7.1948) hatte Knapstein schließlich eine dritte Stelle gefordert. Diese besetzte er mit Alexander Kohn-Brandenburg. Dieser Kandidat war ihm vom Verwaltungsdirektor der Direktorialkanzlei, Carl Krautwig, vorgeschlagen worden (Krautwig 9.11.1948). Wer den Journalisten auf die Kandidatenliste setzte und ihn

in Position brachte, geht aus dem überlieferten Schriftwechsel nicht hervor. Kohn-Brandenburg war kein junger Nachwuchsjournalist mehr, der in der Presseabteilung eine erste Karrierestation absolvierte. Er hatte in den 1920er Jahre an der Universität Bonn studiert, verließ die Hochschule ohne Abschluss, erhielt ein journalistisches Volontariat bei der *Heilbronner Stimme* und dem *Berliner Tageblatt*. Zwischen 1929 und 1931 war er zudem Mitglied der Deutsche Demokratischen Partei. Später dann, zwischen 1931 und 1932, war er Anhänger der Radikaldemokratischen Partei, der sogenannten Quidde-Gruppe, einer liberalen Splitterpartei mit einer pazifistischen Ausrichtung. Er leitete zwischen 1932 und 1935 verschiedene Filmexpeditionen nach Asien und Afrika. Nach seiner aktiven Militärzeit zwischen Mai 1935 und Mai 1937 erwarb Kohn-Brandenburg als Feldwebel der Reserve ein Schiffspatent und war unter anderem Mitglied im Reichsluftschutzbund sowie des Deutschen Luftsportverbandes. Er arbeitete nach dem Wehrdienst als Englischlehrer, legte 1938 die Wehrmacht-Dolmetscherprüfung für Französisch ab. Was er während des Zweiten Weltkrieges mit seinem Übersetzerdiplom im Einsatz genau gemacht hatte, beleuchtet weder seine Personalakte noch sein Lebenslauf. Nach Kriegsende und der Rückkehr aus der Gefangenschaft nahm er die journalistische Laufbahn wieder auf. Er schrieb zunächst für die *Gießener Zeitung* und war zwischen September 1946 bis Ende Oktober 1948 Redakteur bei der politischen Monatszeitschrift *Europa-Archiv*. Diese Publikation verhandelte die Neupositionierung der bundesrepublikanischen Außenpolitik. Im Anschluss an seine Tätigkeit in der Presseabteilung arbeitete Alexander Kohn-Brandenburg als Pressereferent im deutschen Generalkonsulat in der französischen Hauptstadt (Twardowski 9.2.1951).

Knapstein besetzte also alle drei Fachreferate mit Männern. Schulte und Seydel waren anscheinend im Vorfeld bereits ‚gesetzt‘ gewesen. Schulte brachte das Umgangswissen eines Tageszeitungsjournalisten mit, der Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen knüpfte und auf diese Weise den Austausch von Informationen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten aufrecht hielt und steuerte. Er konnte bei den Vertreterinnen und Vertretern der deutschen und der nichtdeutschen Zeitungen Vertrauen gewinnen, weil er weder zu einer widerstän-

dischen, oppositionellen Gruppe zählte, noch ein publizistischer Karrierist des nationalsozialistischen Pressewesens gewesen war. Seydel war davon weit entfernt. Er zeichnete sich durch Anpassung an die nationalsozialistische Umgestaltung des Auswärtigen Amtes aus. Er war ein Experte für die Informationsgewinnung, referierte regelmäßig über die unterschiedlichen Stimmen und Stimmungslagen in der in- und ausländischen Presse. Dabei hatte er ein Gespür dafür entwickelt, welcher Journalist und welche Journalistin mit welcher offensichtlichen oder möglicherweise versteckten Agenda über welche Zusammenhänge berichtete. Diese Form der Aufbereitung kam dem Erfahrungshorizont seiner konsularischen, vielleicht sogar auch (auslands-)geheimdienstlichen Tätigkeit während des Zweiten Weltkrieges sehr entgegen. Seydel war an die Netzwerke des Auswärtigen Amtes angeschlossen, seine vormaligen Funktionen in der Orientabteilung festigten seine Zugangsberechtigung. Kohn-Brandenburg, der einige Monate später begann, in der Presseabteilung mitzuarbeiten, hatte als Redakteur an der diskursiven Neubestimmung der politischen Kerne der westdeutschen Nachkriegsdemokratie mitgewirkt. Als Dokumentarfilmer besaß er Kenntnisse von den Produktionsbedingungen und den ästhetischen Anforderungen bewegter Bilder. Damit war er derjenige, der sowohl die Disziplin des Schreibens wie auch des Films beherrschte und dadurch – im Gegensatz zu Schulte und Seydel – auch einen Zugang zum Kanal des Audiovisuellen besaß.

Zusammenfassung: Lebensläufe, Netzwerke und Propagandawissen

Dieser Beitrag verfolgte keine historische Netzwerkperspektive, die relationale Daten visualisiert und Strukturen von Interaktionen freilegt, sondern diese als qualitativen Erkenntnishorizont setzt. Er konzentrierte sich deskriptiv auf persönliche Bindungen und Verflechtungen, die zwischen 1948 und 1949 spezifisches Wissen in professionelle und institutionelle Konstellationen der Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes einspeisten. Die Beispiele verweisen auf Vorgeschichten. Sie wirkten sich auf die Informationsketten aus, wie die Bewerberinnen und Bewerber von den vermeintlich offenen Stellen Kenntnis erlangten. Informelle Kommunikationsbeziehungen bil-

deten Knotenpunkte, die auf vorhandene und kurzzeitig aufscheinende Netzwerke von Personen verweisen.

Die Bewerberinnen und Bewerber teilten grundlegende Erfahrungen – Krieg, Niederlage, Zusammenbruch und Befreiung – die sie sich durchaus unterschiedlich aneigneten. Das Ende des nationalsozialistischen Regimes zerstörte – und öffnete – Karrierewege, bremste berufliche Entwicklungen ab, entwertete die bislang gültigen professionellen Anpassungsformen an die nationalsozialistische Medienlenkung, verlangte nach anderen Selbsteinfügungen in geänderte Verhältnisse. Das neue Mediensystem verlangte Beweglichkeit, weltanschauliche Wendigkeit sowie die Fähigkeit zur Neukonstruktion von beruflichen Werdegängen in prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen. Die lange Jahre eingeübte Alltagswahrnehmung von Propaganda war eine Ressource des professionellen Wissens.

Die Motivation derer, die ihre Lebensläufe und Anschreiben an die Presseabteilung der Direktorialkanzlei schickten, und die berufliche Herkunft mochten unterschiedlich gewesen sein. Aber in der gesellschaftlichen Transformationsphase nach 1945 waren die Lebensentwürfe und -erzählungen in Bewegung – und zwar deshalb, weil jegliche Gewissheit, jegliche lebensweltliche Einbettung und jegliche ideologische Verortung keine Stabilität mehr bieten konnte.

Die untersuchten Bewerbungsunterlagen besaßen Adressierungen. Dazu benötigen die Interessenten Informationen, die bestenfalls aus verschiedenen Quellen stammten. Diese Kenntnisse erzeugten ein (Vor-)Wissen darüber, welche impliziten und expliziten Erwartungen die einstellenden Institutionen – Ministerien, Behörden, Unternehmen, Verbände – an mögliche Kandidatinnen und Kandidaten richteten. Insgesamt wird folgendes deutlich: Lebensläufe sind funktionale Texte, die den Selbstkonstruktionen von Individuen dienen. Es gibt darin Überschneidungen an Erfahrungen, die als Knotenpunkte persönlicher, professioneller und institutioneller Kenntnisse erscheinen. Sie zeigen Bemühungen um Neueinordnungen in sich verschiebenden, gesellschaftlichen und beruflichen Umgebungen an. Hinzu kommen Empfehlungsschreiben, die Dritte für die Kandidatinnen und Kandidaten verfassten. Empfehlungen zählen zu den vormodernen Praktiken des sich Verbürgens für Personen, sie markieren Bindungen und Abhängig-

keiten, erzeugen Nähe, verweisen auf Geflechte von Beziehungen, die durchaus auf tragfähigen Netzwerken von Personen und Interessen beruhen können. Diese wird bei den hier vorgestellten Bewerbungen sichtbar – auch dann, wenn die Versuche der Vermittlung nicht in jedem Fall von Erfolg gekrönt waren. Das liegt daran, dass Auswahlentscheidungen entweder mündlich oder telefonisch getroffen wurden oder jenseits der Aufzeichnungsverfahren der Verwaltungen verliefen. Es sind nicht-angesprochene, nicht-zur-Sprache-kommende, nicht-transparente Referenzen, die die Praktiken der Vergabe mitprägen. Gerade durch das vermeintliche Scheitern werden Beziehungsgeflechte – oftmals ansonsten verdeckt bleibende Netzwerke – in den Unterlagen der Direktorialkanzlei nachweisbar. Sie sind in mehrfachem Sinne aktenkundig geworden und öffnen sich der Nachwelt.

Die Lebensläufe und Bewerbungsschreiben weisen auf einen beispielhaft virtuoseren Umgang mit den beruflichen Stationen hin. Schulte, Seydel, Kohn-Brandenburg und Müller waren in unterschiedliche, berufliche und kommunikative Geflechte eingebunden, die jeweils ihre Position innerhalb der Presseabteilung der Direktorialkanzlei festigten. Das vorhandene „Propagandawissen“ ermöglichte die Selbstanpassung in solchen Patchwork-Karrierewegen. Die erlernten und übernommenen Praktiken der Vermittlung von Informationen ließen sich aktualisieren und in einem sich ausbildenden Koordinatensystem einer sich demokratisierenden Nachkriegsgesellschaft einsetzen. Dabei war die Öffentlichkeit der deutschen Zusammenbruchsgesellschaft mehrfach gespalten, über Massenmedien nur bedingt zu erreichen, und von den eigenen, individuellen und kollektiven Erfahrungen mit staatlicher Propaganda geprägt. Das stellte die Netzwerker der Verlautbarung, die in der Presseabteilung der Direktorialkanzlei arbeiteten, vor große, kaum lösbare Herausforderungen. Und das Zeitfenster war zu eng, um langfristige Strategien zu entwerfen und umzusetzen. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, der Konstituierung des westdeutschen Parlamentes am 7. September 1949 und der Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler rückten zwei neue Institutionen in den Mittelpunkt der staatlichen Kommunikationspolitik: das Bundeskanzleramt und das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.

Bibliographie:

Briefe

- Gehrmann, O. (2.7.1948). Korrespondenz zwischen Otto Gehrmann und Ministerialdirektor Karl Heinrich Knappstein. Betr.: Bewerbung als Redakteur in der Presseabteilung. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Gogarten, S. (26.9.1948). Korrespondenz zwischen Sigrid Gogarten und Karl Heinrich Knappstein. Betr.: Bewerbung. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- John, O. v. (19.7.1948). Korrespondenz zwischen Ministerialrat Oskar von John und Ministerialrat Johannes von Elmenau. Betr.: Bewerbung der Baronin von Malsen-Ponickau. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Knappstein, K. H. (21.7.1948). Korrespondenz zwischen Ministerialdirektor Knappstein und Ministerialdirektor der Direktorialkanzlei Carl Krautwig. Betr.: Etat der Presseabteilung. Stellenplan des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der Direktorialkanzlei. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Knappstein, K. H. (6.8.1948). Korrespondenz zwischen Ministerialdirektor Karl Heinrich Knappstein und Renate von Willich. Betr.: Bewerbungsschreiben. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Knappstein, K. H. (4.10.1948). Korrespondenz zwischen Ministerialdirektor Karl Heinrich Knappstein und Dr. Sigrid Gogarten. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Knappstein, K. H. (7.10.1949). Korrespondenz zwischen Ministerialdirektor Karl Heinrich Knappstein und Ministerialrat Erich Rosenthal-Pelldram. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Krautwig, C. (9.11.1948). Korrespondenz zwischen Ministerialdirektor Dr. Carl Krautwig und Ministerialdirektor Karl Heinrich Knappstein. Betr.: Vorschlag für die Anstellung des Herrn Alexander Kohn-Brandenburg als Pressereferent. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Müller R. (19.9.1949). Korrespondenz zwischen Ruth Müller und Ministerialdirektor Karl Heinrich Knappstein. Betr.: Einstufung und Nachweis des Ausbildungsganges. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Twardowski, F. v. (9.2.1951). Korrespondenz zwischen Leiter der Abteilung Ausland und kommissarischer Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und der Dienststelle für Auswärtige Angelegenheiten, Bonn. Betr.: Deutsche Korrespondenten in Paris. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (B 145/1140). Bundesarchiv Koblenz.
- Willich, R. v. (14.7.1948). Korrespondenz zwischen Renate von Willich und Direktor Dr. Hermann Pünder. Betr.: Übersendung von Lebenslauf und Photographie. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.

Lebensläufe

- Gogarten, S. (26.9.1948). Sigrid Gogarten, 28.6.1921, Berlin. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.
- Müller, R. (19.9.1949). Lebenslauf Ruth Müller, Amtmann (auf Kündigung A 3b) 39 Jahre, Jahrgang 1910, Berlin. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1264). Bundesarchiv, Koblenz.
- Seydel, H. Dr. (13.10.1949). Dr. Hans Seydel, 25.12.1903, Borin/Oberschlesien. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1264). Bundesarchiv, Koblenz.
- Willich, R. v. (14.7.1948). Renate von Willich, 6.8.1904, Gorzyn. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1263). Bundesarchiv, Koblenz.

Vermerke

- o. D. (1948). Die Presseabteilung des Verwaltungsrates. Ihre Funktionen und ihre Bedeutung. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1264). Bundesarchiv, Koblenz.
- Knappstein, K. H. (10.9.1948). Ministerialdirektor Knappstein, Geschäftsverteilungsplan der Presseabteilung des Verwaltungsrates. Presseabteilung der Direktorialkanzlei (Z 13/1264). Bundesarchiv, Koblenz.

Müller, R. (20.11.1954). Vermerk Ruth Müller an Dirigent. Betr.: Auswertung der Presse der SBZD. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (B 145/1578). Bundesarchiv, Koblenz.

Fachliteratur

- Alheit, P. (1990). *Biographizität als Projekt. Der „biographische Ansatz“ in der Erwachsenenbildung*. Bremen.
- Alheit, P. (1994). *Zivile Kultur. Verlust und Wiederaneignung der Moderne*. Frankfurt am Main.
- Alheit, P. (1995). ‚Patchworkers‘. Über die Affinität biographischer Konstruktionen und professioneller Habitualisierungen. Eine Fallstudie über Weiterbildungsstudenten. In: Hoerning, E. M. & Corsten, M. (Hg.), *Institution und Biographie. Die Ordnung des Lebens*. Pfaffenweiler, S. 57-69.
- Bellingrad, D. (2014). Trading Paper in Early Modern Europe. On Distribution Logistics, Traders, and Trade Volumes between Amsterdam and Hamburg in the Mid-Late-Eighteenth Century. In: *Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis*, 21, S. 117-131.
- Bellingrad, D. (2017). Paper Networks and the Book Industry. The Business Activities of an Eighteenth-Century Paper Dealer in Amsterdam. In: Bellingrad, D., Nelles, P. & Salman, J. (Hg.), *Books in Motion in Early Modern Europe. Beyond Production, Circulation, and Consumption*. Basingstoke, S. 67-85.
- Brüggemann, S. (2016). *Felix von Eckardt als politischer Kommunikator*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Bonn.
- Buchwald, F. (1991). *Adenauers Informationspolitik und das Bundespresseamt 1952-1959*. Dissertation, Universität Mainz.
- Buisine, A. (1992). Serge Doubrovsky ou l'autobiographie postmoderne. In: Hornung, A. & Ruhe, E. (Hg.), *Autobiographie & Avantgarde*. Tübingen, S. 159-168.
- Danzer, D. (2012). *Zwischen Vertrauen und Verrat. Deutschsprachige kommunistische Intellektuelle und ihre sozialen Beziehungen (1918-1960)*. Göttingen.
- Depkat, V. (2010). Zum Stand und zu den Perspektiven der Autobiographieforschung in der Geschichtswissenschaft. In: *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*, 23 (2), S. 170-187.
- De Vooght, D. (2006). Culinary Networks of Power. Dining with King Leopold II of Belgium (1865-1909). In: *Food & History*, 4 (1), S. 85-104.
- De Vooght, D. (2012). *The King Invites. Performing Power at a Courty Dining Table*. Bern.
- Doubrovski, S. (1989). *Le livre brisé*. Paris.
- Düring, M. & von Keyserlingk, L. (2015). Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Historische Netzwerkanalyse als Methode für die Erforschung historischer Prozesse. In: Schützeichel, R. & Jordan, S. (Hg.), *Prozesse. Formen, Dynamiken, Erklärungen*. Wiesbaden, S. 337-350.
- Düring, M.; Eumann, U.; Stark, M. & von Keyserlingk, L. (Hg.) (2016). *Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen*. Berlin.
- Febvre, L. (1977). Sensibilität und Geschichte. Zugänge zum Gefühlsleben früherer Epochen. In: Honnegger, C. (Hg.), *Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneignung historischer Prozesse*. Frankfurt am Main, S. 313-334.
- Frei, N. (1986). *Amerikanische Lizenzpolitik und deutsche Pressetradition. Die Geschichte der Nachkriegszeitung Südost-Kurier*. München.
- Frei, N. (2001). *Karrieren im Zwielficht. Hitlers Eliten nach 1945*. Frankfurt am Main.
- Gamper, M.; Reschke, L. & Düring, M. (Hg.) (2015). *Knoten und Kanten III. Soziale Netzwerkanalyse in Geschichts- und Politikforschung*. Bielefeld.
- Gogarten, S. (1948). *Die Verstechnik Lermontovs*. Göttingen.
- Granovetter, M. (1974/1995). *Getting a Job. A Study of Contacts and Careers*. 2nd Edition. Chicago.
- Hartewig, K. (1993). Der lange Schatten. Widersprüchsvolle Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit aus der Mitte Europas. 1939-1989. In: *BIOS-Sonderheft*. Opladen.
- Heinze, C. & Hornung, A. (Hg.) (2013). *Medialisierungsformen des (Auto-)Biografischen*. Konstanz.
- Jarusch, K. H. (1982). *Students, Society and Politics in Imperial Germany. The Rise of Academic Illiberalism*. Princeton.
- Jarusch, K. H. (2004). „Die Teile als Ganzes erkennen“. Zur Integration der beiden deutschen Nachkriegsgeschichten. In: *Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History*, 1 (1), S. 10-30.

- Julien, E. (2013). Netzwerkanalyse in der Mediävistik. Probleme und Perspektiven im Umgang mit mittelalterlichen Quellen. In: *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 100 (2), S. 135-153.
- Julien, E. & Pauly, M. (Hg.) (2016). *Craftsmen and guilds in the medieval and early modern periods*. Stuttgart.
- Koszyk, K. (1972). *Deutsche Presse 1914-1945*. Berlin.
- Koszyk, K. (1986). *Pressepolitik für Deutsche 1945-1949*. Berlin.
- Koszyk, K. (1999). Presse unter alliierter Besatzung. In: Wilke, J. (Hg.), *Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland*. Bonn, S. 31-58.
- Lahusen, C. (2010). Umbrucherzählungen in Nachwendeautobiographien. In: *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*, 23 (2), S. 256-265.
- Lahusen, C. (2013). *Zukunft am Ende. Autobiographische Sinnstiftungen von DDR-Geisteswissenschaftlern nach 1989*. Bielefeld.
- Lejeune, P. (1995). *Der autobiographische Pakt*. Frankfurt am Main.
- Lemercier, C. (2012). Formale Methoden der Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Warum und Wie? In: *Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, 23 (1), S. 16-41.
- Longerich, P. (1987). *Propagandisten im Krieg. Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter Ribbentrop*. München.
- McLean, P. D. (2007). *The Art of the Network. Strategic Interaction and Patronage in Renaissance Florence*. Durham.
- Morcinek, M. (2004). Das Bundespresseamt im Wandel. Zur Geschichte der Regierungskommunikation in der Bundesrepublik Deutschland. In: *Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte*, 6, S. 195-223.
- Munzinger-Archiv (o.J.). *Karl Heinrich Knappstein*. Abgerufen von: <https://www.munzinger.de/search/document?index=mol-00&id=00000002365&type=text/html&query.key=NUkFUT4P&template=publikationen/personen/document.jsp&preview=>, Zugriff am 31. März 2018.
- Norden, A. (Hg.) (1965). *Braunbuch der Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik in Staat, Wirtschaft, Verwaltung, Armee, Justiz, Wissenschaft*. Berlin.
- o.V. (18.10.1965). Hessische Personalien. Nachruf für Marcel Schulte. In: *Fuldaer Zeitung*.
- Reinhard, W. (1979). *Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600*. München.
- Rollinger, C. (2014). *Amicitia sanctissime colenda. Freundschaft und soziale Netzwerke in der Späten Republik*. Heidelberg.
- Rosenthal, G. (1990). *„Als der Krieg kam, hatte ich mit Hitler nichts mehr zu tun“. Zur Gegenwärtigkeit des „Dritten Reiches“ in Biographien*. Opladen.
- Rosenthal, G. (1995). *Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen*. Frankfurt am Main.
- Schlüter, A. (2002). Biographieforschung als Medium der Professionalisierung der Erwachsenenbildung. In: Kraul, M.; Marotzki, W. & Schweppe, C. (Hg.), *Biographie und Profession*. Bad Heilbrunn, S. 287-303.
- Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narratives Interview. In: *Neue Praxis*, 13 (3), S. 283-293.
- Schulze, W. (1996). Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung ‚Ego-Dokumente‘. In: Schulze, W. (Hg.), *Ego-Dokumente*. Berlin, S. 11-30.
- Sösemann, B. & Lange, M. (2011). *Propaganda. Medien und Öffentlichkeit in der NS-Diktatur. Eine Dokumentation*. Stuttgart.
- Schwanitz, W. G. (2001). Nahostpolitische Retrospektive Dr. Fritz Grobbas. Das Supplement zum Manuskript P-207. In: *DAVO-Nachrichten*, 14, S. 53-56.
- Trittel, G. J. (1987). Hans Schlage-Schöningen. Ein vergessener Politiker der ‚ersten Stunde‘. In: *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 35 (1), S. 25-63.
- Ulbrich, C.; Jancke, G. & Bosch, M. (2013). Auto/Biographie. In: *L'Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft*, 24 (2).
- Wagner-Egelhaaf, M. (2010). Zum Stand und zu den Perspektiven der Autobiographieforschung in der Literaturwissenschaft. In: *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*, 23 (2), S. 188-200.
- Welzer, H.; Moller, S. & Tschuggnall, K. (1992). *„Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis*. Frankfurt am Main.

- Winkel, C. (2013). *Im Netz des Königs. Netzwerke und Patronage in der preußischen Armee 1713-1786*. Paderborn.
- Zipfel, F. (2009). Autofiktion. Zwischen den Grenzen von Faktualität, Fiktionalität und Literarität? In: Winko, S., Jannidis, F. & Lauer, G. (Hg.), *Grenzen der Literatur. Zum Begriff und Phänomen des Literarischen*. Berlin, New York, S. 285-314.

Heiner STAHL

Dr., ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Siegen bei Prof. Dr. Angela Schwarz. Er hat dort im Oktober 2017 ein von der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters gefördertes Forschungsprojekt über die Praktiken der Verlautbarung und die Wissensbestände der Pressearbeit im Bundeskanzleramt sowie im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung für den Zeitraum 1949 bis 1969 begonnen. Er schließt 2018 an der Universität Siegen sein Habilitationsprojekt mit dem Titel „Stadt hören“ ab. Darin geht es um Geräuschkulissen in den Städten Erfurt, Essen und Birmingham zwischen 1910 und 1960.